

AGOTAMIENTO EMOCIONAL DE DOCENTES EN LA CIUDAD DE ITÁ, 2023

EMOTIONAL EXHAUSTION OF TEACHERS IN ITÁ, 2023

JUANA SÁNCHEZ MARTÍNEZ*

RESUMEN

El agotamiento emocional en el ámbito educativo constituye una problemática relevante que afecta el bienestar psicológico y el desempeño profesional de los docentes. El objetivo del presente estudio fue describir los niveles de agotamiento emocional, despersonalización y realización personal en docentes de Educación Escolar Básica de la Escuela Básica N.º 302 “Juan E. O’Leary” de la ciudad de Itá, durante el año 2023. La investigación se desarrolló con un enfoque mixto, diseño no experimental y alcance descriptivo. La muestra estuvo conformada por 20 docentes seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Para la recolección de datos se utilizó el Inventario de Burnout de Maslach (MBI), instrumento que evalúa las tres dimensiones del síndrome de burnout. El análisis de los datos se realizó mediante estadística descriptiva. Los resultados evidenciaron que el 60 % de los docentes presentó un nivel medio de agotamiento emocional y el 30 % un nivel elevado. En la dimensión despersonalización, el 70 % se ubicó en un nivel bajo, mientras que el 60 % de los docentes presentó un nivel elevado de realización personal. Se concluye que, si bien los docentes manifiestan signos de agotamiento emocional, mantienen bajos niveles de despersonalización y una alta percepción de realización personal, lo que sugiere la presencia de recursos personales que contribuyen al afrontamiento de las demandas laborales. Estos hallazgos resaltan la importancia de implementar estrategias institucionales orientadas a la prevención del desgaste emocional y a la promoción del bienestar docente.

Palabras claves: agotamiento emocional, burnout docente, despersonalización, realización personal.

ABSTRACT

Emotional exhaustion in the educational setting represents a relevant issue affecting teachers' psychological well-being and professional performance. The aim of this study was to describe the levels of emotional exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment among Basic Education teachers at School No. 302 “Juan E. O’Leary” in the city of Itá during 2023. The study was conducted using a mixed-methods approach, with a non-experimental and descriptive design. The sample consisted of 20 teachers selected through non-probabilistic convenience sampling. Data were collected using the Maslach Burnout Inventory (MBI), an instrument that assesses the three dimensions of burnout syndrome. Data analysis was performed using descriptive statistics. The results showed that 60% of teachers presented a medium level of emotional exhaustion and 30% a high level. Regarding depersonalization, 70% of the participants were classified at a low level, while 60% of teachers showed a high level of personal accomplishment. It is concluded that although teachers exhibit signs of emotional exhaustion, they maintain low levels of depersonalization and a high sense of personal accomplishment, suggesting the presence of personal resources that help them cope with occupational demands. These findings highlight the importance of implementing institutional strategies aimed at preventing emotional burnout and promoting teacher well-being.

Keywords: emotional exhaustion, teacher burnout, depersonalization, personal accomplishment.

INTRODUCCIÓN

El agotamiento emocional en el ámbito educativo constituye una problemática relevante de la salud mental laboral, especialmente en el contexto docente, donde las demandas emocionales, cognitivas y organizacionales suelen ser elevadas. El ejercicio de la docencia implica una interacción constante con estudiantes, familias y equipos institucionales, lo que expone a los docentes a situaciones de estrés crónico que, de mantenerse en el tiempo, pueden derivar en el síndrome de burnout (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001).

El síndrome de burnout se define como una respuesta prolongada al estrés laboral crónico y se caracteriza por tres dimensiones principales: agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. El agotamiento emocional se manifiesta a través de sentimientos de cansancio extremo y desgaste psicológico; la despersonalización se expresa mediante actitudes negativas o distantes hacia las personas con quienes se trabaja; y la baja realización personal se relaciona con una percepción disminuida de competencia y logro en el desempeño profesional (Maslach & Jackson, 1981). Diversas investigaciones han evidenciado que los docentes constituyen un grupo profesional especialmente vulnerable al desarrollo del burnout, debido a factores como la sobrecarga laboral, la presión institucional, la falta de recursos, las exigencias administrativas y la necesidad de responder a las demandas emocionales de los estudiantes (Extremera, Fernández-Berrocal & Durán, 2003). Estas condiciones pueden afectar no solo el bienestar psicológico del docente, sino también la calidad del proceso educativo y el clima escolar.

En los últimos años, el interés por el estudio del agotamiento emocional docente ha aumentado, dado su impacto directo en la salud mental, el rendimiento laboral y la satisfacción profesional. Estudios previos han señalado que niveles elevados de agotamiento emocional se asocian con mayor ausentismo laboral, disminución del compromiso institucional y riesgo de abandono de la profesión docente (Gil-Monte, 2005). Asimismo, la despersonalización y la baja realización personal pueden deteriorar la relación pedagógica y afectar el proceso de enseñanza–aprendizaje.

En el contexto paraguayo, y particularmente en instituciones de Educación Escolar Básica, la evidencia empírica sobre el burnout docente aún es limitada, lo que dificulta el diseño de estrategias de prevención e intervención ajustadas a la realidad local. La ciudad de Itá no constituye una excepción a esta situación, por lo que resulta pertinente analizar el estado de la salud emocional de los docentes que desempeñan funciones en este nivel educativo.

En este marco, el objetivo del presente estudio fue describir los niveles de agotamiento emocional, despersonalización y realización personal en docentes de Educación Escolar Básica de la Escuela Básica N.º 302 “Juan E. O’Leary” de la ciudad de Itá, durante el año 2023, mediante la aplicación del Inventario de Burnout de Maslach (MBI), aportando información relevante para la comprensión del bienestar laboral docente y la promoción de la salud mental en el ámbito educativo.

METODOLOGÍA

Diseño

El estudio se desarrolló bajo un diseño no experimental, dado que las variables no fueron manipuladas y se observaron tal como se presentan en su contexto natural. El alcance descriptivo permitió caracterizar los niveles de burnout docente sin establecer relaciones causales. Asimismo, el enfoque fue cuantitativo. (medición estandarizada) (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014).

Población y muestra

La investigación se realizó en la Escuela Básica N.º 302 “Juan E. O’Leary”, de la ciudad de Itá, durante el año 2023. La población estuvo conformada por docentes de Educación Escolar Básica (EEB) de la institución. La muestra incluyó a 20 docentes, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando la accesibilidad y la disponibilidad para participar en el estudio.

Consideraciones éticas

La investigación se desarrolló conforme a los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. La participación fue voluntaria, se garantizó la confidencialidad de la

información y los datos recolectados fueron utilizados exclusivamente con fines académicos y científicos.

RESULTADOS

Recolección de los datos

Previo autorización de las autoridades institucionales, se informó a los docentes sobre los objetivos del estudio y las condiciones de participación. Tras la firma del consentimiento informado, el instrumento fue aplicado de manera individual y anónima, en un ambiente que garantizó la confidencialidad y la libre expresión de las respuestas. La aplicación se realizó durante la jornada laboral, respetando los tiempos y espacios institucionales.

Para la recolección de datos se utilizó el Inventario de Burnout de Maslach (MBI), instrumento ampliamente validado y utilizado en investigaciones sobre burnout en profesionales de la educación. El MBI evalúa tres dimensiones del síndrome:

- Agotamiento Emocional (AE): sentimientos de cansancio emocional y desgaste por el trabajo.
- Despersonalización (D): actitudes negativas, distantes o cínicas hacia las personas con quienes se trabaja.
- Realización Personal (RP): percepción de competencia y logro en el desempeño profesional.

El MBI presenta adecuados índices de validez y confiabilidad reportados en la literatura, lo que justifica su empleo para la evaluación del burnout docente (Maslach & Jackson, 1981; Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001).

Análisis de los datos

Los datos cuantitativos obtenidos a través del MBI fueron analizados mediante estadística descriptiva, utilizando frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central para describir los niveles de agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. El componente cualitativo permitió contextualizar los resultados a partir de la experiencia docente, complementando la interpretación de los hallazgos y fortaleciendo el análisis integral del fenómeno.

Presentación de los datos

Tabla 1: Nivel de agotamiento emocional en docentes de Educación Escolar Básica de la Escuela Básica N.º 302 “Juan E. O’Leary”, Itá, 2023

Nivel de agotamiento emocional	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Bajo	2	10,0
Medio	12	60,0
Elevado	6	30,0
Total	20	100,0

Nota. Datos obtenidos a partir del Inventario de Burnout de Maslach (MBI). Elaboración propia.

La tabla presenta la distribución de los docentes según el nivel de agotamiento emocional. Del total de 20 docentes evaluados, 12 (60,0 %) se ubicaron en un nivel medio de agotamiento emocional, constituyendo el grupo más numeroso. Asimismo, 6 docentes (30,0 %) presentaron un nivel elevado, mientras que 2 docentes (10,0 %) se clasificaron en un nivel bajo.

Estos resultados describen la presencia predominante de niveles medios y elevados de agotamiento emocional en la población docente evaluada, reflejando la variabilidad de la experiencia emocional asociada al desempeño laboral durante el período analizado.

Tabla 2: Nivel de despersonalización en docentes de Educación Escolar Básica de la Escuela Básica N.º 302 “Juan E. O’Leary”, Itá, 2023

Nivel de despersonalización	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Bajo	14	70,0
Medio	4	20,0
Elevado	2	10,0
Total	20	100,0

Nota. Datos obtenidos a partir del Inventario de Burnout de Maslach (MBI). Elaboración propia.

La tabla presenta la distribución de los docentes según el nivel de despersonalización. Del total de 20 docentes evaluados, 14 (70,0 %) se ubicaron en un nivel bajo de despersonalización, constituyendo el grupo mayoritario. Por su parte, 4 docentes (20,0 %) presentaron un nivel medio, mientras que 2 docentes (10,0 %) se clasificaron en un nivel elevado.

Estos resultados describen que la mayoría de los docentes evaluados manifestó niveles bajos de despersonalización, evidenciando una menor presencia de actitudes distantes o negativas hacia el trabajo o los estudiantes, según la dimensión evaluada por el instrumento aplicado.

Tabla 3: Nivel de realización personal en docentes de Educación Escolar Básica de la Escuela Básica N.º 302 “Juan E. O’Leary”, Itá, 2023

Nivel de realización personal	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Bajo	3	15,0
Medio	5	25,0
Elevado	12	60,0
Total	20	100,0

Nota. Datos obtenidos a partir del Inventario de Burnout de Maslach (MBI). Elaboración propia.

La tabla presenta la distribución de los docentes según el nivel de realización personal. Del total de 20 docentes evaluados, 12 (60,0 %) se ubicaron en un nivel elevado de realización personal, constituyendo el grupo mayoritario. Por su parte, 5 docentes (25,0 %) presentaron un nivel medio, mientras que 3 docentes (15,0 %) se clasificaron en un nivel bajo.

Estos resultados describen que la mayoría de los docentes manifestó una percepción positiva de logro, competencia y satisfacción en el desempeño de su labor profesional, de acuerdo con la dimensión de realización personal evaluada por el instrumento aplicado.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente estudio tuvo como objetivo describir los niveles de agotamiento emocional, despersonalización y realización personal en docentes de Educación Escolar Básica de la Escuela Básica N.º 302 “Juan E. O’Leary” de la ciudad de Itá, durante el año 2023. Los resultados obtenidos a partir de la aplicación del Inventario de Burnout de Maslach permiten analizar de manera integral el estado del síndrome de burnout en la población docente evaluada.

En relación con la dimensión de agotamiento emocional, se observó un predominio del nivel medio (60 %), seguido de un porcentaje considerable de docentes con nivel elevado (30 %). Este hallazgo sugiere que una parte importante de los docentes experimenta cansancio emocional y desgaste psicológico asociado a las demandas de su labor profesional. Estos resultados son consistentes con estudios previos que señalan al agotamiento emocional como la dimensión central y más frecuente del burnout docente, vinculada a la sobrecarga laboral, las exigencias emocionales y las responsabilidades pedagógicas (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001; Gil-Monte, 2005).

En cuanto a la despersonalización, los resultados muestran que la mayoría de los docentes (70 %) presenta un nivel bajo, mientras que un porcentaje menor se ubica en niveles medio (20 %) y elevado (10 %). Este hallazgo indica que, a pesar del desgaste emocional identificado, la mayoría de los docentes mantiene actitudes profesionales adecuadas y no manifiesta conductas marcadas de distanciamiento o cinismo hacia los estudiantes. La baja despersonalización puede interpretarse como un factor protector que contribuye a preservar la calidad de las relaciones pedagógicas y el compromiso con la tarea educativa.

Respecto a la realización personal, se evidenció un predominio del nivel elevado (60 %), lo que indica que la mayoría de los docentes percibe satisfacción, competencia y logro en el desempeño de su labor. Este resultado resulta relevante, ya que la alta realización personal puede actuar como un elemento amortiguador frente a los efectos negativos del agotamiento emocional. Diversos autores sostienen que la percepción de eficacia profesional y sentido del trabajo constituye un factor clave para la resiliencia docente y la permanencia en la profesión (Extremera, Fernández-Berrocal & Durán, 2003).

El análisis conjunto de las tres dimensiones permite inferir que, si bien los docentes presentan signos de agotamiento emocional, estos no se traducen de manera generalizada en despersonalización ni en una disminución significativa de la realización personal. Este perfil sugiere la presencia de un burnout

incipiente o moderado, donde coexisten el desgaste emocional con recursos personales que favorecen la continuidad y el compromiso profesional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Extremera, N., Fernández-Berrocal, P., & Durán, A. (2003). Inteligencia emocional y burnout en profesores. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, 19(1), 45–55.
- Gil-Monte, P. R. (2005). El síndrome de quemarse por el trabajo (burnout): Una enfermedad laboral en la sociedad del bienestar. Madrid: Pirámide.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6.^a ed.). México: McGraw-Hill Education.
- Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). La medición del burnout profesional. *Journal of Occupational Behavior*, 2(2), 99–113.
- Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Burnout laboral. *Annual Review of Psychology*, 52, 397–422.
- Organización Internacional del Trabajo. (2016). Estrés laboral: Un reto colectivo. Ginebra: OIT.
- Organización Mundial de la Salud. (2019). Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). Ginebra: OMS.